

REAL VAQT MASALALARINI YECHISHGA QO'YILAYOTGAN TALABLAR

Egamberdiyev Mardonbek Muzaffar o'g'li
*magistrant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti*

Annotatsiya: Real vaqt masalalarining hozirgi kundagi ahamiyati va ularni yechishga bo'lgan talablar haqida malumot beradi. Shuningdek foydalanuvchilar ma'lumotlarni real vaqt rejimida uzatishi uchun zarur bo'ladigan algoritmlar tahlilini ham yoritib beradi. Ma'lumotlarni qanday qilib xavfsiz stream qilish va uning xavfsizligini ta'minlash to'grisida tushunchalar beradi.

Kalit so'zlar: Real vaqt, Videostream, algoritmlar, Sun'iy intellekt, ma'lumotlar bazasi oqimi, protsessor, dasturiy ta'minot, neyron tarmoqlar.

Annotation: Provides information on the current importance of real-time issues and the requirements for their solution. It also provides an analysis of the algorithms required for users to transmit data in real time. Provides insights on how to securely stream data and ensure its security.

Keywords: Real time, Videostream, algorithms, Artificial intelligence, database flow, processor, software, neural networks.

Real vaqt tizimlarining eng muhim maqsadi ularning qo'llanilishi talablari va vaqt cheklovlarini qondirishda muhim vaqt vazifalarini bajarishdir. Dasturiy ta'minot yordamchi dasturlari real vaqt rejimidagi vazifalarni tahlil qilishi va ularning xarakteristikalarini va tizimlarga rejalashtirilganligini kafolatlash uchun yordam berish va talablarni chiqarishi uchun qo'llaniladi.

1-rasm. Videoma'lumotlarni uzatuvchi real vaqt masalalarini hal qilishning struktura ko'rinishi

Real vaqtda rejalashtirish real vaqt tizimi dizaynining asosidir. Bu real vaqt tizimlariga ish vaqti muhitida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqlikdan qat'iy nazar, vaqtni bashorat qilishning to'g'riligini ko'rsatishga imkon berishi kerak. Ushbu maqolada biz resurs va xatolarga chidamlilik talablari bilan real vaqtda vazifalarni rejalashtirish muammosini o'rganamiz. Resurs talablari bo'lgan vazifalar uchun ikki turdagi platformalar ko'rib chiqiladi:

- ko'p protsessorli qattiq real vaqt tizimlari
- real vaqtda ma'lumotlar bazasi tizimlari;

Xatolarga chidamlilik talablari bo'lgan vazifa uchun biz videoma'lumotlarni uzatuvchi real vaqt tizimlariga e'tibor qaratamiz. Biz videoma'lumotlarni uzatuvchi real vaqtda tizimlar kontekstida resurs talablari bilan vazifalar uchun ustuvorlik asosidagi rejalashtirishni tekshiramiz. Rejalashtirish shartlari bajarilsa, stavka-monotonik va eng erta muddatda birinchi navbatdagi belgilash strategiyalari belgilangan muddatlarga javob berishi mumkin. O'tkazib yuborish nisbatini minimallashtirish odatda asosiy tashvishdir. Biz tizimning ishlashida bajarilish vaqti haqidagi bilimlarning ahamiyatini o'rganamiz va bajarilish vaqti haqidagi bilimlardan foydalangan holda optimistik parallellik nazorati protokollari sinfini taklif qilamiz. Bizning simulyatsiya natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, bajarilish vaqti haqidagi bilim tizim ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Xatolarga

chidamlilik - bu tizimni xavfsiz va barqaror holatda ushlab turish qobiliyatidir, shunda real vaqt rejimida dastur to'g'ri ishlaydi va uning vaqt cheklovlari nosozliklar mavjud bo'lganda ham qondiriladi. Biz jadvalga iloji boricha ko'proq xatolarga chidamli vazifalarni yaratishga harakat qiladigan rejalashtirish algoritmini ishlab chiqamiz. Markov zanjiri modellari bo'yicha tizim ishonchliligini taxmin qilamiz va tavsiya etilgan ishonchlilik modellarining qo'llanilishini ko'rsatamiz. Biz taklif qilingan xatolarga bardoshli rejalashtirish yondashuvini asosiy xatolarga bardoshli rejalashtirish sxemalari bilan taqqoslaymiz va simulyatsiya natijalari shuni ko'rsatadiki, bizning usulimiz asosiy rejalashtirish sxemalariga qaraganda yaxshiroq ishonchlilikni ta'minlaydi.

Real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash - bu qisqa vaqt ichida ma'lumotlarning bajarilishini ta'minlaydi. Qayta ishlash ma'lumotlar kiritilganda amalga oshiriladi, shuning uchun doimiy chiqishni ta'minlash uchun doimiy kirish ma'lumotlar oqimi kerak. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlariga yaxshi misollar - bank bankomatlari, trafikni boshqarish tizimlari va shaxsiy kompyuter va mobil qurilmalar kabi zamonaviy kompyuter tizimlari. Bundan farqli o'laroq, ommaviy ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi ma'lumotlarni to'playdi va keyin barcha ma'lumotlarni keyinchalik ommaviy ravishda qayta ishlaydi, bu esa chiqishni keyinroq qabul qilishni anglatadi.

2-rasm. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni stream qilish sxemasi.

Real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi tez o'zgaruvchan ma'lumotlarni kiritishga qodir va keyin bir zumda chiqishni ta'minlaydi, shunda vaqt o'tishi bilan bunday tizimda o'zgarishlar osongina ko'rinadi. Masalan, radar tizimi doimiy ravishda kirish ma'lumotlari oqimiga bog'liq bo'lib, u kompyuter tomonidan radar oralig'ida uchadigan turli samolyotlarning joylashuvini aniqlash va keyin uni ekranga ko'rsatish uchun ishlov beriladigan ma'lumotlarning doimiy oqimiga bog'liq bo'lib, ekranga qaragan har bir kishi bilishi mumkin.

Real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash oqimni qayta ishlash deb ham ataladi, chunki o'sha daqiqada chiqish uchun zarur bo'lgan kirish ma'lumotlarining uzluksiz oqimi. Yaxshi misollar - elektron tijorat buyurtmalarini qayta ishlash, onlayn bron qilish va kredit kartalaridagi firibgarlikni real vaqtda aniqlash. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlashning eng katta foydasi - bu kiritilgan ma'lumotlarning tezkor almashinish natijalari bo'lib, hamma narsa dolzarb bo'lishini ta'minlaydi.

Boshqa tomondan, ommaviy qayta ishlash ma'lumotlarning o'z vaqtida emasligini anglatadi.

Xulosa. Real vaqt rejimi asosida ishlovchi dasturlar insonlar uchun juda ham zarur. Sababi bu turdagi dasturlar insonlarni vaqtini tejash bilan birga ularni imkoniyatlarini oshiradi. Shu sababli ham real vaqt masalalarini yechishga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Bunday masalalarni hal etuvchi algoritmlar va yechimlar ham dolzarb mavzulardan biriga aylanib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rubhini B , Mrunalini T. (2014). Real-Time Automated Blackboard Eraser Using Embedded System, 3(8).
2. Hermann Kopetz. (2008). REAL-TIME SYSTEMS.
3. Edward A. Lee (2017). What Is Real Time Computing?.